

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TASVIRIY FAOLIYATNING AHAMIYATI

Umarova Mehriniso Ibragim qizi

Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi.

Ro'ziyeva Albina Ikrom qizi

**Termiz Davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta'lim
psixalogiyasi va pedagogikasi yo'nalishi 102-guruh talabasi.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7920539>

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi bolalarning ta'lim-tarbiyasida tasviriy san'atning nechog'lik ulkan hissasi haqida ma'lumotlar keltirilgan bo'lib bunda tasviriy faoliyatda bolaning ijodiy qobiliyatlarini rivojlanishi alohida keltirib o'tilgan.

Shaxsning ijodiy salohiyatini rivojlantirish erda bolalikdan, bola kattalar rahbarligida turli xil faoliyat turlarini, shu jumladan badiiy faoliyatni o'zlashtira boshlagan paytdan boshlab amalga oshirilishi kerak. Ijodkorlikni rivojlantirishda katta imkoniyatlar tasviriy faoliyat va birinchi navbatda rasm chizishni o'z ichiga oladi. Bolani hayotdagi va san'atdagi go'zallikni to'g'ri va etarli darajada qadrlashga o'rgatish, uni yaratish uning ichki dunyosini shunday muhim fazilatlar bilan boyitish demakdir, ularsiz barkamol shaxs mavjud va bo'lishi mumkin emas. Insonning go'zallik olamiga, ijod olamiga yo'li oiladan, MTTlardan boshlanadi.

Kalit so'zlar: tarbiyalanuvchilar, MTT, ijodkorlik, qobiliyat, bolalik, tasviriy faoliyat, shaxs, badiiy did, maktabgacha yosh.

Bolada ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning muhim bosqichlaridan biri tasviriy san'atdir.

Bolaning tasvir yaratish jarayonini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, chizma yaratish uchun unga, bir tomondan, tasvirlangan ob'ekt haqida aniq tasavvurlarning mavjudligi, ikkinchi tomondan, tasvirlash qobiliyati va vositalari kerak. ushbu fikrlarni qog'oz tekisligida grafik va rangli shaklda ifodalang.

O'rta maktabgacha yoshda va hatto bolalar MTTsining katta guruhida (hayotning beshinchi va oltinchi yillari) tasvirlashning grafik vositalarini, chizish texnikasini hali o'zlashtirmagan bolalar atrofdagi hayot tasvirilarini etkazishda katta qiyinchiliklarga duch kelishadi, bu ularning ijod quvonchiga xalaqit beradi, rasm chizishga salbiy munosabatni keltirib chiqaradi.

Maktabgacha yoshdagi bola ijodiy ijodning quvonchini, chiroyli, chiroyli yaratish istagini his qilishi uchun, hali rasm chizish texnikasini etarli darajada o'zlashtirmagan holda, unga turli xil materiallar bilan rasm chizish usullari va usullarini o'rgatish kerak. boladan aniq grafik tasvirni talab qiladi va shu bilan birga asta-sekin chizish texnikasini, estetik idrokni, badiiy didni, ijodkorlikni, mavjud vositalardan foydalangan holda mustaqil ravishda chiroyli narsalarni yaratish qobiliyatini shakllantiradi.

Chizish jarayonini kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, bolalar rasm chizishni bilmasa, tasvir yaratishda katta qiyinchiliklarga duch kelishadi. Chizish texnikasi ostida quyidagilarni tushunish kerak: materiallar va asboblarga ega bo'lish, ulardan tasvir va badiiy ifoda maqsadlarida foydalanish usullari. Chizish texnikasi tushunchasi ko'z va qo'lning rivojlanishini, ularning muvofiqlashtirilgan faoliyatini o'z ichiga oladi. Chizish texnikasi rassomlar tomonidan keng tushuniladi: bu chiziq, soylash texnikasi, ma'lum materiallardan (qog'oz, karton, kanvas, ko'mir qalam, pastel, akvarel, gouash va boshqalar) ularning xususiyatlariga ko'ra foydalanish usuli, ularning vizual qobiliyatlari.

Hozirgi vaqtda tasviriy san'atda turli xil texnik va ifodali echimlar, turli tasviriy materiallarning ko'proq erkin kombinatsiyalaridan foydalanilmoqda va bolalar ijodida turli xil bo'yoqlar, qalamlar, qalamlar va boshqalarni kiritish kerak; va bolalarni ushbu materiallarni ifodalash vositalariga mos ravishda ishlatishga o'rgatish. Turli materiallarni, ular bilan ishlash usullarini o'zlashtirish, ularning ifodaliligini tushunish bolalarga atrofdagi hayot haqidagi taassurotlarini chizmalarda aks ettirishda ulardan samaraliroq foydalanish imkonini beradi. Turli xil tasviriy materiallar bolalarning idroki va g'oyalarni boyitadi, ularning tasviriy san'at, tasviriy faoliyat haqidagi bilimlarini kengaytirishga yordam beradi, ular uchun uni yanada jozibali va qiziqarli qiladi va turli xil materiallarni o'zlashtirganda, bolalar o'ziga xos uslubni shakllantiradilar. tasvirlash. Shaxsning tasviriy faoliyati ijodkorlik qobiliyatini, tashabbuskorlik, havaskor ijrochilikning namoyon bo'lishini, hissiy sezgirlikni shakllantiradi va har bir inson nima bilan shug'ullanmasin, hayotda qaysi kasbni tanlamasin, shunday fazilatlariga muhtojdir.

Bolani shaxs sifatida tarbiyalash va rivojlantirishda tasviriy faoliyatning o'zi katta ahamiyatga ega. Ijodkorlik tabiatan insonga xosdir. Asosiysi, hayot sharoitlari, irodaning mavjudligi ma'lum bir shaxsda tabiatga xos bo'lgan qobiliyatlarni rivojlantirish imkoniyatini beradi. Ta'lim tizimimizda malakali pedagog kadrlar va ijodiy mehnat uchun moddiy-texnik baza mavjud bo'lganda muvaffaqiyatli tasviriy faoliyat olib boriladi. Ijodiy shaxsni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan badiiy qobiliyatlarning etakchi xususiyatlariga quyidagilar kiradi: Tasvir va original kompozitsiyani yaratish uchun asosiy, o'ziga xoslikni tanlashni ta'minlaydigan badiiy tasavvur va fikrlash.

Vizual xotira, yorqin tasvirlarni yaratishga hissa qo'shadi, ularni badiiy tasvirga muvaffaqiyatli aylantirishga yordam beradi. Hissiy munosabat (ayniqsa, idrok etilgan va tasvirlangan hodisaga nisbatan rivojlangan estetik tuyg'ular). Rassom shaxsining irodaviy xususiyatlari, ijodiy g'oyalarning amaliy amalga oshirilishini ta'minlash. Shaxsning ijodiy qobiliyatlari rivojlanishining barcha bosqichlarida tasavvur, tafakkur, vizual xotira, hissiy va irodaviy kayfiyatning samarali mehnati muhim ahamiyatga ega.

Keyinchalik, tarix va shaxsiy qirg'illik pedagogik tajriba misollarida 6 yoshdan pensiya yoshigacha bo'lgan o'quvchilar bilan tasviriy faoliyat sohasida biz shaxsning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishni tahlil qilamiz. Tarbiya va ta'lim tasviriy faoliyatning barcha turlarini adabiyot, musiqa, teatr, o'lkashunoslik, tarix, tabiatshunoslik, ekologiya bilan uzviy bog'lash orqali amalga oshirildi va amalga oshirildi. 6 yoshdan 15 yoshgacha tasviriy faoliyat sohasida rivojlantirish va tarbiyalashni nazarda tutuvchi mualliflik dasturi ishlab chiqildi.

“Har qanday ishda ijodkorlikni joriy etish qobiliyatini tarbiyalash pedagogikaning asoslaridan biri bo'lib qoladi. Agar ijodiy mehnatga bo'lgan ehtiyoj shaxsning ajralmas mulkiga aylanmasa, u holda umumiy farovonlik va ish kunining tobora qisqarishi sharoitida odam to'yish, vayronagarchilik va ruhning falajlanishi xavfi ostida qoladi.

Shaxsning ijodiy salohiyatini rivojlantirish erta bolalikdan, bola kattalar rahbarligida turli xil faoliyat turlarini, shu jumladan badiiy faoliyatni o'zlashtira boshlagan paytdan boshlab amalga oshirilishi kerak. Ijodkorlikni rivojlantirishda katta imkoniyatlar tasviriy faoliyat va birinchi navbatda rasm chizishni o'z ichiga oladi. Bolani hayotdagi va san'atdagi go'zallikni to'g'ri va etarli darajada qadrlashga o'rgatish, uni yaratish uning ichki dunyosini shunday muhim fazilatlar bilan boyitish demakdir, ularsiz barkamol shaxs mavjud va bo'lishi mumkin

emas. Insonning go'zallik olamiga, ijod olamiga yo'li oiladan, MTTlardan boshlanadi. Bolada ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning muhim bosqichlaridan biri tasviriy san'atdir.

Komarova T.S. bolani chizishga qanday o'rgatish kerak Maktabgacha yoshdagi bola ijodiy ijodning quvonchini, chiroyli, chiroyli yaratish istagini his qilishi uchun, hali rasm chizish texnikasini etarli darajada o'zlashtirmagan holda, unga turli xil materiallar bilan rasm chizish usullari va usullarini o'rgatish kerak. boladan aniq grafik tasvirni talab qiladi va shu bilan birga asta-sekin chizish texnikasini, estetik idrokni, badiiy didni, ijodkorlikni, mavjud vositalardan foydalangan holda mustaqil ravishda chiroyli narsalarni yaratish qobiliyatini shakllantiradi.

Xulosa. Shaxsning tasviriy faoliyati ijodkorlik qobiliyatini, tashabbuskorlik, havaskor ijrochilikning namoyon bo'lishini, hissiy sezgirlikni shakllantiradi va har bir inson nima bilan shug'ullanmasin, hayotda qaysi kasbni tanlamasin, shunday fazilatlarga muhtojdir. Biz bu bayonotning chuqur mohiyatini ayni paytda to'liq his qilmoqdamiz.

Mamlakatimizda har bir insonning ta'lim va tarbiya tizimida o'ziga xos fan – tasviriy san'at mavjud. Bu shaxsning sifat tomonlarini rivojlantirish uchun eng zarur mavzulardan biridir.

References:

1. U Mekhriniso "The use of creative games in the educational process in preschool education" Web of Scientist: International Scientific Research Journal <https://wos.academiascience.org>. Published: May 19, 2022
2. M Umarova "MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI AXLOQIY QADRIYATLAR RUHIDA TARBIYALASHNING O'ZIGA XOSLIGI" Журнал естественных наук, 2022/8/25 <https://phys-tech.jdpu.uz/index.php/natscience/article/view/6538>
3. M Umarova "PRINCIPLES OF COMMUNICATION CULTURE DEVELOPMENT IN PRESCHOOL CHILDREN" Conferencea, 2023/3/7
4. U Mehriniso "BOLALARDA EKALOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH" TADQIQOTLAR, <http://tadqiqotlar.uz/index.php/01/article/view/526/505> 11-son_1-to'plam_Aprel-2023